

JAMIYAT RIVOJI VA BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA AYOLLARNING O'RNI

Go'zaloy Mamedova

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani bosh o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713843>

Bugungi shiddatli zamonimizda Yangi O'zbekistonda ko'p sohalarda olib borilayotgan islohotlar natijasida yuksak taraqqiyot yuz bermoqda. Bu esa jamiyatimiz rivojida asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Jamiyatning barcha qatlami bu jarayonda faol ishtirok etib, yurt ravnaqi, kelajagi uchun fidokorona xizmat qilmoqda. Bu o'rinda ayollarning jamiyatdagi mavqeyini alohida ta'kidlash maqsadga muvofiq. Ma'lumki, barcha zamonlarda o'zbek xalqida xotin-qizlarga alohida munosabat bo'lgan. Shunga ko'ra aytish mumkinri, hozirgi paytda ayollarning siyosat maydonida faol ishtiroki qadimdan mavjud Tarixga nazar solsak, buyuk sarkarda Amir Temur ham o'z davrida davlat boshqaruvida Bibixonimdan maslahat olgani, tang ahvolda undan madad so'ragani, Bobur Mirzoning 12 yoshida taxtga o'tirishi hamda onasi Qutlug'nigor oyimning ko'magida davlatni boshqarishi yoki Nodiraning Amir Umarxon vafotidan so'ng mamlakat ishlarini oqilona boshqargani, Tomarisning Kir Ilga qarshi jangi va g'alabasi ajdodlarimizning aql-u zakosidan dalolat. “Oqqan daryo oqaveradi”, deganlaridek, bugungi kun yurtimiz siyosiy maydonida ham o'z o'rniga ega bo'lgan bir qancha rahbar-ayollar : S.Mirziyoyeva, T.Norboyeva, H.Umarova va boshqalari davlat boshqaruvida faol ishtirok etmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda 2mingga yaqin davlat va jamoat tashkilotlarida ayollar rahbarlik qilmoqda¹. Bu ko'rsatkich ayollarning jamiyatda qanchalik faol ekanliklari isbotidir. So'nggi yillarda ayollarning haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir qancha qonun hujjatlari qabul qilindi. Shu bois bugungi kunda ayollarga e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, nufuzini mustahkamlash, yetarli shart-sharoit yaratish alohida ahamiyatga ega.

Ayol - oila va jamiyat tayanchi, millat tarbiyachisi. Shuning uchun ham O'zbekiston davlati siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri - xotin-qizlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, manfaatlarini himoya qilish, ularga nisbatan zo'ravonlikka barham berish hisoblanadi. Jahon maydonida ayollarning davlat rahbari, parlamentda deputat, siyosatchi, elchi sifatida mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida ishtirok etish huquqi to'liq ta'minlangan.

Bugungi kun ayol – siyosatchi, iqtisodchi, korxon va tashkilotda rahbar, ilmiy muassasalarda olima, ta'lim dargohida pedagog sifatida ular sonining kundan kunga ortishi jamiyatda ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligidan darak beradi.

Yurtimizda xotin-qizlar va oilalarni qo'llab quvvatlash maqsadida Mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi tashkil etilib, kambag'allikni qisqartirish, hududlarda shart-sharoitlarni o'rganish hamda aniq tizimli ishlarni amalga oshirish maqsadida “Ayollar daftari” joriy etildi.

Davlat rahbari tashabbusi bilan xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlar: imtiyozli ta'lim kreditlarining yangi tizimi, davlat oliy ta'lim muassalarida magistratura bosqichida

¹ Komilova M. 2 mingga yaqin xotin-qizlar rahbarlik lavozimlarida ishlayapti// <http://nhrc.uz/oz/news/m10415>

kontrakt-to'lovlar to'liq davlat byudjeti tomonidan qoplab berilishini ta'kidlash maqsadga muvofiq.

Bu kabi islohotlar xotin-qizlarning o'z orzu-maqсадlariga erishib, turli sohalarda muvaffaqiyat qozonmoqda. Ammo “guruch kurmaksiz bo'lmaganiday”, jamiyatda ayrim illatlar: zo'ravonlik, tazyiq, kamsitish ayollar turmushiga rahna solib, ularning haq-huquqlarini poymol qilmoqda. Bu nafaqat ayolning shaxsiy hayotining, balki jamiyat muvozanatining buzilishiga ham olib kelmoqda. O'zbekistonda so'nggi yillarda 15mingga yaqin ayol zo'ravonlikdan jabr ko'rgan. Shu bois “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida” gi 35 banddan iborat hukumat qarorining ta'sis etilishi yuqorida ta'kidlab o'tilgan huquqbuzarliklarning, jismoniy ta'sir o'tkazish, zo'ravonlik hamda ayollarning sog'ligiga, hayotiga tajovuz qilish, kamsitishning oldini olish, uni sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rishni ko'zda tutgan.

Darhaqiqat, ayolni kamsitish-millatni kamsitish. Bu hujjatlar va tashabbuslar ayollarni huquqiy va ijtimoiy jihatdan qo'llab quvvatlash uchun dasturul amal bo'lib, ularning tinch, xavsiz va baxtli hayot muhitini yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Bararor jamiyat, mustahkam oila, sog'lom avlod- barchasi ayollarning hurmatda, e'zozda, erkinlikda yashashiga bog'liq. Prezidentimizning “Qadr ayoldan boshlansa, qadrimiz yanada band bo'ladi”degan so'zlaridan so'ng har bir ayolning qalbida shu kunlarga shukronalar qilib, ko'zlari baxtdan porlasa, ajabmas!